

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 6

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 344 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 25-iyunda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim islohotlarida – muhandislik maktablarini institutsional rivojlantirish asoslari	16
Qo'ng'iro'tboy Avezimbetovich Sharipov, Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Xufiyona iqtisodiyot mamlakatimiz rivojiga to'siq bo'lmoqda	20
Muxiddin Kalonov	
“Yashil” iqtisodiyotni moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish	24
Muhammadiyeva Maftuna	
Oliy ta'lim tizimidagi islohotlarda innovatsion yechimlarning zarurati	27
Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda ish beruvchilar va yonlanuvchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni aniq sotsiologik baholash.....	31
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Перспективы развития средств размещения в экологическом туризме на охраняемых природных территориях Узбекистана.....	40
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Bank kartalari orqali ko'rsatilayotgan xizmatlari bozorining rivojlanish borasidagi asosiy tendensiyalari va muammolari	49
Toyirov Yunus Alamovich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsionraqabatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali import o'rnini bosish strategiyasini shakllantirish istiqbollari.....	55
Rustamov Alisher Raxmataliyevich	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashda innovatsion usullardan foydalanish.....	62
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Tijorat banklarida bank risklarini boshqarishning strategik ahamiyati.....	67
Altibayev Xudayberdi Kuvandikovich	
Klaster iqtisodiy subyekt sifatida: mohiyati va tasnifi.....	71
Usmonov Sharofiddin Pazlitdinovich	
Tijorat banklari tomonidan yoshlar tadbirkorlik faoliyatini kreditlashning nazariy-uslubiy jihatlari.....	76
Asrorov Azizbek Isomiddin o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalari xalqaro tasnifi: nazariya va tendensiya.....	81
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Iqtisodiyot transformatsiyasi sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini boshqarishda metodologik yondashuvlar va ilmiy qarashlar	86
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini samarali tashkil etish mezonlari va omillari.....	93
Z. Abdikarimova, S. Madaminov	
Savdo korxonalarini boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	97
Q. J. Mirzayev, Sh. M. Islomov	
Sociological Assessment of Migration Processes	102
Gulmurodov Kamoliddin Abdukodir ugli	
Current issues of business management in the context of digitalization of the economy	112
Safarov Bakhtiyor Djurakulovich, Kadirova Zulhumor Namazovna, Dadabaev Kuchkor Abdullaevich	
Методические основы маркетинговых стратегий акционерных обществ.....	118
Эркинов Шахзод Баходир ўғли	

Insurance Mechanisms in Foreign Trade: Mitigating Risk and Facilitating Global Commerce	125
Abirkulova Sohijamol	
Improving the Conceptual Framework for Modernizing the Tax System (Using the Example of Uzbekistan)	130
Bakhrom Nomazov	
Ayollarning inson kapitalini rivojlantirishda kraudfanding platformasining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	136
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Evaluating the Environmental Sustainability of Uzbek Firms in the Green Economy.....	142
Nurbek Xalimjonov Ulugbek ugli	
O'zbekiston iqtisodiyotini innovatsion rivojlanishida inson kapitalining roli	148
Eshmirzayev Faruddin Ilxomjonovich, Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
Agroklastarlarda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta'mirlash xarajatlarini tahlil qilish	155
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich, Mirzayev Behzod Abdug'ofur o'g'li, Narzullayev Nodirbek Aziz o'g'li	
Improving the Practice of Increasing the Effectiveness of Managing Innovation Processes in Commercial Banks	160
Juraev K. T.	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanish	164
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish va yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda soliqlarning roli va ahamiyati.....	169
Madraximov Baxtiyorjon Ortiqboy o'g'li, Rizayev Xabib Abduraufovich, Namazov Sa'dulla Namozovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotga o'tishning joriy holati tahlili.....	175
Rahmatullayeva Dilbar Olimovna	
Buxoro viloyatida savdo xizmatlari raqobatbardoshligini baholash uslubiyatini takomillashtirish..	181
Raxmatov Akmal Anvar o'g'li	
The Contribution of Transport in the Development of Tourism Industry (Case Study: Uzbekistan).....	187
Rofeeva Rukhshona Shavkatovna	
Yoshlarning sayohat manzillarini tanlashdagi omillar	192
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
Improving the Effective use of Funds From Taxes and Fees in Kashkadarya Region	196
Shakhzod Zokhidov	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni boshqarish	202
Kadirova Shaxnoza Ilhomovna	
Yangi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlash masalalari.....	207
Usmonov Baxodir Suvonqulovich	
Temir yo'l transportida innovatsion faoliyatni rivojlantirish yo'llari	211
Nasimov Shavkat Vasiyevich	
O'zbekistonda banklararo raqobat.....	219
Zunnunova Xulkar Muxtorovna	
O'zbekistonning xalqaro moliya tizimiga integratsiyasini ta'minlashni takomillashtirish.....	225
Nasirxodjayeva Dilafuz Sabitxanovna, Kuchkarov Sanjar Baxtiyarovich	
Respublikamizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari	229
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
Iqtisodiy xavfsizlik tushunchasining mohiyati.....	233
Aripov Oybek Abdullayevich, Madiyorov Shavkatbek Muxtarovich	

Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan moliyaviy holat to'g'risida hisobot tuzishning bosqichlari.....	237
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Davlat moliyaviy nazoratining turlari va shakllari.....	241
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
Tog' turizmini rivojlantirish manfaatlarini yo'lida investitsiya resurslarini to'plash mexanizmlarini ishlab chiqish samaralari.....	245
Xidirov Alimardon Dagarovich	
The Main Role of the Teacher While Managing the Classroom and Some Aspects of Teaching English	248
Nilufar Turdiyeva	
Davlat xususiy sherikchilik faoliyatining menejment funksiyalari tizimida muvofiqlashtirishning ahamiyati	252
Suleymanov Farrux Raximjon o'g'li	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	256
G. Sh. Qo'ldosheva, A. J. Toshboyev	
Логистика в Азии: опыт и перспективы оптимизации	260
Каюмова Паризода	
Temir yo'l transportida yo'lovchi tashish imkoniyatlarini oshirishning zamonaviy yondoshuvlari...266	
G. I. Abdulxamidova	
Повышение эффективности использования местных налогов и сборов в Кашкадарье: международная перспектива	272
Shahzad Zokhidov	
Financial and Credit Support for Investment and Innovative Developing Activities of a Tourist Enterprise	275
Rozokov Mukhammadaziz Mansurovich	
Роль контроля качества по хранению и переработке зерна в обеспечении продовольственной безопасности Республики Узбекистан	282
Холбекова Дилобар Расулжон кизи	
O'zbekistonda mahalla boshqaruvi tizimi faoliyatini takomillashtirish masalalari.....	289
Gafurov Ubaydullo Vaxabovich	
Kichik biznes va tadbirkorlik sharoitida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishning xorijiy tajribasi	296
Dilnoza Meyliyeva	
Cross Cultural Preblems in International Business Negotiations	301
Xoldarova Fariza Tuxtabayevna	
Yengil sanoatning raqobatbatdosh hududiy-ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani qo'llash	304
Haydarova Shoxista	
Konchilik sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarni rivojlantirish xususiyatlari	310
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Korxonalarda risk boshqaruvi mexanizmlarini joriy etish va inson resurslaridan foydalanish istiqbollarni takomillashtirish	315
Tashpulatova Muniraxon Mahmudovna	
Spin korxonalar – texnologiyalarni tijoratlashtirishda muhim tuzilma sifatida	320
O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich	
Mintaqalarda makroiqtisodiy barqarorlikning ta'minlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni takomillashtirish strategiyasi	324
Xolbekova Feruza Rasulovna	

Iqtisodiy o'sish va aholi daromadlari o'rtasidagi bog'liqlikning nazariy asoslari.....	329
Hasanova Nigora Hasan qizi	
Современное состояние маркетинга на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан.....	334
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik asosidagi investitsion loyihalarni moliyalashtirish	340
S. A. Karabayev	

SPIN KORXONALAR – TEXNOLOGIYALARNI TIJORATLASHTIRISHDA MUHIM TUZILMA SIFATIDA

O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich

Farg'ona davlat universiteti, katta o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsiyalarni amaliyotga joriy etish, uning O'zbekistondagi huquqiy asoslari va qisqacha tahlili, oliy ta'lim muassasalarida ilmiy-texnik ishlanmalarni amaliyotga joriy etishning keng tarqalgan shakllaridan bo'lgan spin korxonalar va ularning o'ziga xos ayrim jihatlari haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: ilmiy-texnik ishlanma, texnologiya, innovatsiya, tijoratlashtirish, innovatsion infratuzilma, "spin-off" korxonalar, "spin-out" korxonalar.

Abstract: This article discusses the implementation of innovations, its legal basis and brief analysis in Uzbekistan, spin enterprises, which are common forms of implementation of scientific and technical developments in higher education institutions, and some of their unique aspects.

Key words: scientific and technical development, technology, innovation, commercialization, innovative infrastructure, "spin-off" enterprise, "spin-out" enterprise.

Аннотация: В данной статье рассматривается внедрение инноваций, его правовая основа и краткий анализ в Узбекистане, спин-предприятия, которые являются распространенной формой внедрения научно-технических разработок в высших учебных заведениях, и некоторые их уникальные аспекты.

Ключевые слова: научно-техническое развитие, технологии, инновации, коммерциализация, инновационная инфраструктура, "спин-офф" предприятие, "спин-аут" предприятие.

KIRISH

O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri milliy va mintaqaviy darajada innovatsion faoliyatni faollashtirishdir.

Muhtaram Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev "Mamlakatimizni innovatsion rivojlantirish strategiyasi va mexanizmlari, eng avvalo, shu davlatda yaratilgan intellektual va ilmiy-texnikaviy salohiyatdan qanchalik samarali foydalanish bilan chambarchas bog'liq"ligi, "endigi vazifa – nafaqat ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, balki ularning natijalarini amaliyotga tatbiq etishga qaratilgan samarali mexanizmlarni yaratishdan iborat"ligini alohida ta'kidlab o'tdilar¹.

Hududlarda xo'jalik yurituvchi subyektlarning innovatsion faolligini kuchaytirish bo'yicha chora-tadbirlarning ahamiyati innovatsiyalarni davlat iqtisodiyotining muvaffaqiyati va farovonligi asosi sifatida e'tirof etish bo'yicha jahon tendentsiyalari bilan bog'liq. Rivojlangan G'arb mamlakatlarida innovatsiyalarni yaratish va ommalashtirishga katta e'tibor berilmoqda, ilmiy ishlanmalar natijalarini bozorga olib chiqish, ya'ni ularni tijoratlashtirish bo'yicha katta tajriba to'plangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Innovatsion faoliyat va innovatsion marketing tushunchalarining asosini "innovatsiya" so'zi tavsiflaydi. Ta'kidlash kerakki, bu tushunchaga o'zbek, rus va xorij adabiyotlarida ham ko'plab ta'riflar berilgan. "Innovatsion faoliyat" atamasi negizida, ko'rinib turibdiki, avvalambor, "innovatsiya" so'zi ushbu so'z negizining o'zida esa, "novatsiya" so'zi yotadi. O'zbek tili lug'atiga bu so'zlar xorijiy tillardan kirib kelgan. Chunonchi, inglizcha "innovation", ruschasiga "innovatsiya" so'zi lug'atlarda "novovedeniye", "novatorstvo" sifatida talqin etilgan. Rus tilida berilgan talqinga ko'ra, bu so'z o'zbek tiliga "yangilik kiritish", "yangi usul", "kiritilgan yangilik" kabi

1 Sh. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent. "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. 464 bet.

ma'nalarda tarjima qilingan va izohlangan. O'zbek tili izohli lug'atida "Innovatsiya" atamasiga – iqtisodiyotda texnika va texnologiyaning yangi turlarini (avlodlari) joriy etish maqsadida sarflangan mablag'lar tushunchasi sifatida keltirilgan.²

"Innovatsiya" mohiyatan murakkab, ko'p qirrali masala bo'lib, bu iqtisodchi olimlar yondashuvdagi farqlar bilan ham izohlanadi. Xorijning iqtisodiy adabiyotlarida "innovatsiya" salohiyatli fan-texnik taraqqiyotni yangi mahsulotlar va texnologiyalar ko'rinishida ro'yobga chiqishi sifatida talqin qilinadi.³

Butun jahon iqtisodchi olimlari "innovatsiya" atamasiga ta'rif berishda, turlicha yondashuvlarni amalga oshirishgan. Ular "innovatsiya"ga bir- biridan farqli ravishda innovatsiyalarni yaratish, rivojlanish kabi ta'riflar bilan boyitganlar. Masalan, birinchi yondashuv tarafdorlaridan biri X. Bernet: "Innovatsiya - yaratiladigan yangilik, har qanday g'oya, faoliyat yoki moddiy natija" bo'lishi mumkin degan ma'noda ta'rif bergan bo'lsa, P. F. Druker esa "Innovatsiyani biznesning yangi bir turi" deb qayd etgan. Ikkinchi yondashuv olimlari birinchi yondashuv olimlaridan farqli ravishda asosiy e'tiborni ishlab chiqarishga qaratishgan. Umuman olganda, jahonning ko'zga ko'ringan iqtisodchi olimlari "innovatsiya"ga ta'riflarni turlicha berib, bir-birlarini fikrini to'ldirib borishgan. Masalan, Ya. Kuk va P. Mayerslar "Innovatsiya-g'oyaning paydo bo'lishidan uning tayyor mahsulotga aylanib, bozor iste'moliga chiqqunga qadar bo'lgan butun jarayon" deb ta'rif berishgan.⁴

M. Dodgsonning ta'kidlashicha esa "Innovatsiya - u o'ziga ilmiy, texnologik, tashkiliy va moliyaviy faoliyatni mujassam etgan holda tijoratga yangi (yoki takomillashgan) mahsulot, yoki yangi (yoki takomillashgan) ishlab chiqarish jarayonini yoki yangi (yoki takomillashgan) uskunani taklif etishdir".⁵

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'rganish jarayonida mavzu bo'yicha statistik ma'lumotlar va nazariyalarni o'rganishda mantiqiy fikrlash, ilmiy kuzatish, tizimli yondashuv, statistik usullar qo'llanildi. Tahlil davomida O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining statistik ma'lumotlaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Inovatsiyalar mamlakat iqtisodiyotni rivojlantiruvchi hamda mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi asosiy omil hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyotida inovatsion yutuqlar hajmini oshirish eng muhim dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Inovatsion yutuqlarning hajmi oshishi bu yangi korxonalarining qurilishi, mavjudlarining modernizatsiya qilinishi, yangi mahsulot turlarining paydo bo'lishi, raqobatni kuchayishidan dalolat beradi. Shundan kelib chiqqan holda inovatsiyaning mamlakat makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda ahamiyati beqiyosdir.

Xorijiy mamlakatlarda ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirishning asosiy shakli innovatsion kompaniyalarni tashkil etish hisoblanadi. Yangi yuqori texnologiyali innovatsion kompaniyalar yangi turdagi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqaruvchi korxonalar sonining ko'payishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi, davlat budjeti soliq daromadlarining ortishi, hududlar jozibadorligining ortishi, yuqori imtalab sohalarning vujudga kelishi va rivojlanishi, akademik tadbirkorlikning rivojlanishi orqali tijoratlashtirish va texnologiyalar transferi uchun jozibador kanaldir.

Innovatsiyalarni rag'batlantirishning ushbu shakli istiqbollarini tushungan holda, Respublikamiz hukumati innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash, ayniqsa, yangi texnologiyalar, ilmiy ishlanmalar va yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni yaratish sohasida faol choralar ko'rmoqda.

Bunday turdagi innovatsion kompaniyalarni yaratish manbalaridan biri ularni g'oyalar, ilmiy ishlanmalar va texnologiyalarning bevosita yetkazib beruvchisi bo'lgan ilmiy va ta'lim muassasalari negizida tashkil etish hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida"gi Qonunining 22-"Ilm-fan va ishlab chiqarishning uzviy bog'liqligi" da ilm-fan va ishlab chiqarishning uzviy bog'liqligi quyidagilar orqali ta'minlanishi belgilangan⁶:

- innovatsion mahsulotlar va xizmatlarni yaratish hamda qo'llash uchun qulay muhitni shakllantirish;
- innovatsiyalarni joriy etishdan manfaatdorlikning tashkiliy-huquqiy tizimini takomillashtirib borish;
- tadbirkorlik subyektlari huzurida tegishli yo'nalishlarda ilmiy tashkilotlarning faoliyatini yo'lga qo'yish, ilmiy faoliyat yuritayotgan xorijiy hamkorlar bilan izchil va samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish;

2 Qaxxorov A.J.. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali №6, noyabr-dekabr, 2015-yil. www.iqtisodiyot.uz

3 Yo'ldoshev N.Q., Mirsaidova Sh.A., Goldman Y.D. Innovatsion menejment. Darslik. –T.; TDIU. 2011. 6-b.

4 Cooke Ian, Mayers P. Introduction to Innovation and Technology Transfer Boston: Artech House, Inc., 1996.

5 Dodgson M. The management of technological innovation: An international and strategic approach. – Oxford University Press, 2000.

6 O'zbekiston Respublikasining Qonuni. Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida, 22-modda. 29.10.2019-y. O'RU-576-son.

- ishlab chiqarish tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlaridan innovatsion mahsulotlar va xizmatlarga buyurtmalar olish;
- innovatsion infratuzilmani (texnologiya parklari, texnologiyalarni tarqatish (texnologiyalar transferi) markazlari, innovatsion klasterlar, venchur jamg'armalari, biznes-inkubatorlar va boshqalarni) rivojlantirish;
- xususiy ilmiy tashkilotlar faoliyatini yo'lga qo'yish;
- innovatsion tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash;
- soliq imtiyozlarini qo'llash.

Oliy ta'lim muassasalari qonunchilikda belgilangan tartibda ilmiy faoliyat natijalarini tijoratlashtirish bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, ilmiy asbob-uskunalardan jamoaviy foydalanish markazlari va boshqa tashkilotlarni ta'xis etish, shuningdek noyob ilmiy obyektlarni tashkil etish huquqiga egadir⁷.

Qonunchilikda ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini tijoratlashtirishning asosiy usullari sifatida quyidagilar belgilab berilgan⁸:

Ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalaridan foydalangan holda tovarlarni (bajarilgan ishlarni, ko'rsatilgan xizmatlarni) realizatsiya qilish yoki ushbu natijalardan o'z ehtiyojlari uchun foydalanish;

Tijorat tashkilotlarini tashkil etish, bunda ularning ta'xischilaridan biri ustav fondiga o'z hissa sifatida intellektual mulk obyekti yoki tayyor texnologiyani kiritgan muassassa (yoki ixtisoslashtirilgan affillangan tashkilot) hisoblanadi;

Intellektual mulk obyektlariga bo'lgan mulk huquqlarini uchinchi shaxslarga o'tkazish va mazkur obyektlardan foydalanish huquqini litsenziya shartnomalarini tuzish orqali, shu jumladan, ularni keyinchalik ushbu huquqlar oluvchisi tomonidan tijoratlashtirish sharti bilan berish.

Suningdek, oliy ta'lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot ishlari natijadorligini oshirish, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ilm-fanning innovatsion infratuzilmasini shakllantirish bo'yicha budjetdan tashqari mablag'lar hisobiga startup loyihalari asosida tijoratlashtirish salohiyati yuqori bo'lgan yangi mahsulotlar va texnika-texnologiyalarni yaratish orqali oliy ta'lim muassasalari huzurida ilmiy-tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy etish bilan shug'ullanuvchi "spin-off" va "spin-out" korxonalarini tashkil etish, akademik tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha tadbirlar eng muhim yo'nalishlardan biri sifatida belgilab berilgan⁹.

Mazkur tadbirlardan asosiy maqsad oliy o'quv yurtlari va ilmiy-tadqiqot institutlari qoshida shunchaki korxonalar tashkil etish emas, balki raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqaradigan va daromad keltiradigan korxonalarini tashkil etishdan iboratdir. Buning uchun innovatsion kompaniyalarni tashkil etishning ishchi, universal va samarali sxemalarini yaratish kerak.

Spin-off kompaniyalar - yangi mahsulot yoki texnologiyani mustaqil ravishda ishlab chiqish, o'zlashtirish va bozorga joriy etish maqsadida bosh kompaniyadan ajratilgan avlod kompaniyalari hisoblanadi. Bunday kompaniyalar asosiy tashkilotini tark etgan xodimlar tomonidan tashkil etilgan kompaniya bo'lsada, u asosiy tashkilot bilan kuchsiz aloqalarni saqlab turadi¹⁰.

Spin-off kompaniyalari bir maqsad - ilmiy tadqiqot faoliyati obyekti bozorga chiqarish uchun bosh kompaniya tomonidan yaratilgan texnologiya yoki rivojlanish bazasiga asoslanadi.

Spin-off kompaniyalarni tashkil etishning ikkala modeli ham yaratilayotgan kompaniyaga sarmoya kiritish uchun aksiyadorlar mexanizmiga asoslanadi. Ta'xischi kompaniya yangi tashkil etilgan korxonada ulushning nazorat paketiga ega bo'lib, agar yangi kompaniya muvaffaqiyatli bo'lsa, kompaniyani o'z tarkibiga qayta kiritishi yoki uni foyda bilan sotishi mumkin. Shu bilan birga, "spin-off" modeli bo'yicha tashkil etilgan kompaniya korxonada (ilmiy tashkilot) dan ajratiladi. Bosh kompaniyaning ayirma korxonada ustidan boshqaruv nazoratini yo'qotgan holda sho'ba korxonaga aylanadi.

Spin-out kompaniyalari spin-Off kompaniyalarni tashkil etish modeli bilan juda ko'p o'xshashliklarga ega. Spin-out kompaniyalari yangi mahsulot yoki texnologiyani mustaqil ravishda ishlab chiqish, o'zlashtirish va bozorga joriy etish maqsadida bosh kompaniyadan ajralgan avlod kompaniyalaridir. Ular asosiy tashkiloti bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bo'lmagan kompaniya bo'lib, yangi kompaniyani tashkil etishni tanlash ish beruvchi emas, balki xodimlar tomonidan amalga oshiriladi¹¹.

7 O'zbekiston Respublikasining Qonuni. Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida, 17-modda. 29.10.2019-yil O'RQ-576-son.

8 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3855-sonli "Ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini tijoratlashtirish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori(14.07.2018-y.).

9 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" (08.10.2019 yil PF-5847-son).

10 https://www.researchgate.net/publication/286284409_Defining_university_spin-offs#pf3 - (elektron resurs - murojaat vaqti - 17.04.2024

11 https://www.researchgate.net/publication/286284409_Defining_university_spin-offs#pf3 - (elektron resurs - murojaat vaqti - 17.04.2024

Bunday kompaniyalarni tashkil etishning afzalligi - to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy yordam, bosh kompaniyaga imtiyozli shartlarda binolar va maxsus jihozlar berish orqali dastlabki bosqichlarda ajralib chiqadigan kompaniyalar faoliyatini qo'llab-quvvatlash imkoniyatidir. Spin kompaniyalari ilmiy-tadqiqot ishlari bilan faol shug'ullanadigan va ilmiy tadqiqotlar natijalarini bozorga chiqarishni xohlovchi korporativ tuzilmalar asosida ham, universitetlar, ilmiy-tadqiqot institutlari, ilmiy tashkilotlarning ilmiy tuzilmalari negizida ham tashkil etilishi mumkin.

Spin korxonalarini faoliyatining muhim natijalari ilmiy faoliyat natijalarini tijoratlashtirish, bosh kompaniyaning budjetiga qo'shimcha daromad olish, shuningdek, bosh kompaniyaning innovatsion faolligini kuchaytirishdir. Oxirgi holat innovatsion faoliyatini rivojlantirishga intilayotgan universitetlar va ilmiy tashkilotlar uchun ayniqsa muhimdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirib shuni aytish mumkinki, innovatsion firmalarni tashkil etishda spin modellaridan foydalanish xo'jalik yurituvchi subyektlar, xususan, o'z ilmiy faoliyati natijalarini tijoratlashtirishga intilayotgan oliy o'quv yurtlari va ilmiy-tadqiqot tashkilotlarining innovatsion faoliyatini faollashtirishga yordam beradi.

Spin-off va spin-out kompaniyalar tomonidan taqdim etiladigan imtiyozlar tufayli universitetlar va ilmiy tashkilotlar bunday kompaniyalar faoliyatidan ijobiy iqtisodiy, ijtimoiy va innovatsion samara oladi, innovatsion firmalarni tashkil etishning samarali ishlaydigan modellari alohida xo'jalik yurituvchi subyektlar va umuman mintaqalarning iqtisodiy va innovatsion rivojlanish darajasini sezilarli darajada oshishi uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent. "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. 464 bet.
2. Qaxxorov A.J.. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali №6, noyabr-dekabr, 2015 yil. www.iqtisodiyot.uz
3. Yo'ldoshev N.Q., Mirsaidova Sh.A., Goldman Y.D. Innovatsion menejment. Darslik. –T.; TDIU. 2011. 6-b.
4. Cooke Ian, Mayers P. Introduction to Innovation and Technology Transfer Boston: Artech House, Inc., 1996.
5. Dodgson M. The management of technological innovation: An international and strategic approach. – Oxford University Press, 2000.
6. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida, 22-modda. 29.10.2019 -y. O'RQ-576-son.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3855-sonli "Ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini tijoratlashtirish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. (14.07.2018 y.)
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" (08.10.2019 yil PF-5847-son).
9. https://www.researchgate.net/publication/286284409_Defining_university_spin-offs#pf3 - (elektron resurs – murojaat vaqti – 17.04.2024).
10. https://www.researchgate.net/publication/286284409_Defining_university_spin-offs#pf3 - (elektron resurs – murojaat vaqti – 17.04.2024).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

